

MAKTABGACHA TA’LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTIDA BOLALARNING MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MUAMMOLARI

Jo’rayeva Mohigul Avazbek qizi

QDPI Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi 1-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning maktabga tayyorlash jarayonini tahlil qiladi. Maktabga tayyorlikning psixofiziologik, ijtimoiy-shaxsiy va ta'lim-tarbiyaviy jihatlarini ko'rib chiqib, maqolada pedagogik muammolarni hal qilish yo'llarini taklif etadi va bolalarning o'qishga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: maktab ta'limiga tayyorlash, psixofiziologik, ijtimoiy-shaxsiy, ta'lim-tarbiyaviy tayyorgarlik, oila hamkorligi, kadrlar malakasi.

Abstract: This research article examines the process of preparing children for school within the preschool education system of Uzbekistan. The article analyzes the psychophysiological, socio-personal, and educational aspects of school readiness, and offers solutions to pedagogical challenges. It provides practical recommendations aimed at ensuring the successful integration of children into the school system.

Keywords: school readiness, psychophysiological preparedness, socio-personal preparedness, educational and pedagogical preparedness, family partnership, staff competence.

Аннотация: Данная научная статья анализирует процесс подготовки детей к школе в системе дошкольного образования Узбекистана. В статье рассматриваются психофизиологические, социально-личностные и образовательные аспекты школьной готовности, а также предлагаются решения педагогических проблем. В статье даются практические рекомендации,

направленные на обеспечение успешной адаптации детей к школьному обучению.

Ключевые слова: подготовка к школьному обучению, психофизиологическая готовность, социально-личностная готовность, образовательно-воспитательная готовность, совместная работа с семьей, компетентность кадров.

Kirish:

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020 yil) va "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi Nizom (2017 yil) maktabgacha ta'limni bolaning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan, davlat tomonidan kafolatlangan va bepul ta'limning birinchi bosqichi deb belgilab qo'ydi. 2022 yilda qabul qilingan 802-sonli Qaror maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish va bolalarning maktab ta'limiga tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan. Maktabga Tayyorgarlikning asosiy jihatlari va davlat talablari:

"Maktabgacha ta'limning Davlat ta'lim standarti" (2019 yil) bolalarning maktabga tayyorlash bo'yicha aniq talablarni belgilaydi. Bu talablar uch asosiy jihatni qamrab oladi:

Psixofiziologik tayyorgarlik: Bola maktabga kirishga tayyor bo'lishi uchun yetarli jismoniy va ruhiy rivojlanish darajasiga ega bo'lishi, e'tibor, xotira, tafakkur, nutq va boshqa psixologik jarayonlarini yetarli darajada shakllantirishga muvaffaq bo'lishi kerak. U o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy qoidalarga amal qilish, muloqot qilish, ijod qilish, o'ylash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi zarur.

Ijtimoiy-shaxsiy tayyorgarlik: Bola o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy qoidalarga amal qilish, muloqot qilish, jamoada ishlash, boshqalar bilan muomala qilish, o'zining huquq va majburiyatlarini tushunish, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini yaratish, jamoa qoidalari va an'alariga rioya qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak.

Ta'lim-tarbiyaviy tayyorgarlik: Bola elementar matematik va grammatik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, yozuv va o'qishga tayyor bo'lishi, o'z-o'zini xizmat qilish

ko'nikmalarini (kiyinish, yeyish, tozalik) shakllantirishi, o'qishga qiziqish va motivatsiya hosil qilishi kerak.

Pedagogik muammolarning tahlili:

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning maktabga tayyorlash jarayonida quyidagi muammolar kuzatiladi:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kuzatuv olib borishim davomida bolalar maktab ta'limiga psixofiziologik tayyorgarlik jihatdan muammolarga duch kelayotganligi guvohi bo'ldim. Bolalarning diqqatini jamlash, xotirasini rivojlantirish, nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim bolalarda o'quv faoliyatiga moslashish qobiliyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'quv yuklamasiga chidamsizligi, o'z-o'zini boshqarishda qiyinchiliklar ham kuzatiladi. Bu oilaviy tarbiya va muhitning ta'siri, bolaning o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Maktabga tayyorlov guruhlarida ijtimoiy-shaxsiy tayyorgarlik jihatdan ham muammolar vujudga kelmoqda. Bolalar o'zlarini sinfda tutish qoidalari, o'qituvchiga bo'ysunish, bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lish, jamoada ishlash, o'z fikrini ifoda etish, muloqot qilish va nizolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu oilaviy tarbiya va muhitning ta'siri, bolaning o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari ta'lim-tarbiyaviy tayyorgarlik jihatidan ham muammolar mavjud. Bolalarning elementar bilim va ko'nikmalarga ega emasligi, o'z-o'zini xizmat qilish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi, o'qishga qiziqish va motivatsiya etishmasligi maktabga moslashishni murakkablashtiradi. Bu oilaviy ta'limning sifatsizligi, bolalarni o'qishga rag'batlantirishda kamchiliklar, ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va qiziqishlariga e'tibor berilmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bolalarni maktab talimiga tayyorlash jarayonida faqatgina maktabgacha ta'lim tashkilotining o'zi yetarli emas. Shuning uchun oila bilan hamkorlik olib borilsa samarali natijaga erishish mumkin. Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikning yetarli

darajada yo'lga qo'yilmaganligi, ota-onalarning bolaning maktabga tayyorlash jarayoniga yetarli darajada qiziqish bildirmaydiganligi, o'qituvchilar bilan samarali hamkorlik qilmasligi maktabga moslashish jarayonini qiyinlashtiradi.

Har qanday ta'lim tashkilotida ta'lim berish uchun pedagog kadrlar malakali bo'lishi lozim. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ta'lim sifatini oshirish uchun kadrlar malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim muassasalari kadrlarining malakasi yetarli darajada emasligi, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni bilish va qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishi, bolalarni maktabga tayyorlashning zamonaviy usullarini yetarli darajada egallamaganligi ham muammoni kuchaytiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi toishlar amalga oshirilsa samaraliroq bo'ladi.

Psixofiziologik tayyorgarlikni yaxshilash: Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarning diqqatni jamlash, xotirani rivojlantirish, nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'yinlar, mashqlar va faoliyat turlarini qo'llashi kerak. O'quv yuklamasini asta-sekin oshirish, bolalarni o'quv faoliyatiga asta-sekin moslashtirish muhimdir.

Ijtimoiy-shaxsiy tayyorgarlikni oshirish: Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarning o'zlarini jamoada tutish qoidalari, o'qituvchiga bo'ysunish, bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lish, jamoada ishlash, o'z fikrini ifoda etish, muloqot qilish va nizolarni hal qilish ko'nikmalarini egallashiga yordam berishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirishi kerak. Oila va maktab o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ota-onalarni bolalarning ijtimoiy-shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan ma'lumotlar bilan tanishtirish zarur.

Ta'lim-tarbiyaviy tayyorlikni kuchaytirish: Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarni elementar bilim va ko'nikmalar bilan tanishtirish, o'z-o'zini xizmat qilish ko'nikmalarini shakllantirish, o'qishga qiziqish va motivatsiyani rivojlantirishga

Xulosa:

Bolalarning maktabga tayyorlash - murakkab va ko'p tomonlama jarayon bo'lib, bu jarayonda bir qator pedagogik muammolarga duch kelish mumkin. Ushbu

muammolarni hal qilish uchun maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, pedagoglarning malakasini oshirish, individual yondashuvni joriy qilish, oila bilan hamkorlikni mustahkamlash, moddiy-texnik bazani mustahkamlash, o'quv rejasini moslashtirish, shuningdek, qonun hujjatlari talablarini to'liq bajarish va amaliyotda davlat siyosatining samaradorligini oshirish kerak.

Maktabgacha ta'lim tizimida ushbu masalalarga e'tibor qaratish, bolalarning ta'limga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlashga, ularning intellektual, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun - O'zbekiston Respublikasi Qonunlari to'plami, 2020yil
2. "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi Nizom - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2017 yil
3. “Maktabgacha ta'lim nazariyasi va amaliyoti” - S.A. Toshpo'la
4. “Maktabgacha ta'limda bolalarning shaxsiy rivojlanishi” - T.A. Qodirova
5. “Bolalarni maktab talimiga tayyorlash” G.M.Nazirova